

Kitobxonlik madaniyati - yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirish omili sifatida

B.M. Norjigitov

D.B. Xudoyqulova

Guliston Davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

liimrnbm@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolda kitob va kitobxonlik madaniyati tushunchalarining mohiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, kitobxonlik madaniyatining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatiga urg'u beriladi.

Kalit so'zlari: kitob, kitobxonlik, ommaviy madaniyat, ta'lim.

Yoshlar jamiyatning muhim bo'g'ini, o'ziga xos ijtimoiy maqomga hamda qator ijtimoiy-ruhiy xususiyatlarga ega bo'lgan alohida ijtimoiy-demografik guruhni tashkil etadi. Mamlakat ravnaqi, yurt taqdiri esa ana o'sha yoshlar ta'lim-tarbiyasiga chambarchas bog'liq jarayondir. Yoshlarni ma'naviy-estetik va intellektual ehtiyojlarini qondirish, ularni o'z mustaqil fikriga, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, vatanga, milliy, diniy va umumbashariy qadriyatlarga sodiq, ma'nau barkamol insonlar qilib voyaga yetkazishda esa kitobning o'rni beqiyosdir. Fransiyalik buyuk yozuvchi Eduar Labule: "Taraqqiyotning umumiy ko'lamida har bir xalqning o'rni o'sha xalq o'qiyotgan kitoblarning soni bilan belgilanadi", – deb bejiz yozmagan edi. Kitob o'qimaydigan insonning tafakkurini uzoq muddat suvsiz qolgan o'simlik yoki ozuqasiz qolgan tananing ahvoliga qiyoslasak bo'ladi.

Kitob, kitobxonlik, uning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri haqida gapirganda avvalo kitobning o'zi nima ekanligiga e'tibor qaratsak. O'zbek tilining izohli lug'atida kitob so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan:

1. Ma'lum matnli varaqlardan iborat, juzlab tikilgan, muqovalangan, hajmi 48 sahifadan kam bo'lmagan bosma (qadimda qo'lyozma ham) asar.

2. Umuman, ma'lum shaxs, voqea-hodisa va boshqalarga oid tugal, odatda, nashr etishga (kitob bo'lishga) mo'ljallangan asar.²¹

O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi ta'rifiga ko'ra, "Kitob – axborotlarni, g'oya, obraz, va bilimlarni saqlash hamda tarqatish, ijtimoiy-siyosiy, ilmiy, estetik qarashlarni

²¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. http://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati_377-bet

shakllantirish vositasi; bilimlar targ'iboti va tarbiya quroli; badiiy ilmiy asar, ijtimoiy adabiyot".²² Yanada oydinlik kiritib aytadigan bo'lsak kitob – bu moddiy madaniyat hamda jamiyat ma'naviy hayoti mahsuli. Jamiyat ma'naviy hayoti mahsuli sifatida kitob g'oyaviy va siyosiy kurash, ta'lim va tarbiya, bilim va biron-bir ma'lumotlar tarqatish quroli bo'lib xizmat qiluvchi adabiy, ilmiy yoki amaliy mazmundagi asardir.²³

Kitob insoniyat va jamiyat madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib, insoniyat rivojining barcha davrlarida insonlarni tarbiyalash, ularning dunyoqarashini, o'stirish, fikrlash doirasini kengaytirish, aqliy kamolotining asosiy vositasi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Insoniyat yaratgan muomala vositalari ichida eng qulayi, eng ishonchlisi va eng samaralisi kitob hisoblanadi. Barkamol inson ta'lim-tarbiyasi, insonlar ma'naviyati, odo-axloqi, madaniyati, bilim saviyasi, jamiyatda o'ziga xos o'rinni egallashi kitobdan olingan bilimiga asoslanadi. Chunki u inson aql-zakovati va bilimlarini saqlash hamda keng yoyishning eng mukammal vositasidir. Kitob kishilarga insoniyat bosib o'tgan yo'llarini, amalga oshirgan ishlarini, to'plagan tajribalarini, erishgan yutuqlarni bilish, o'rganish imkonini beradi.

Kitob haqida gapirganda kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati tushunchasiga ham e'tibor qaratsak. Kundalik hayotda biz ko'plab kitoblarni o'qigan, ular haqida ma'lumot bera oladigan insonlarni kitobxon deyishlariga o'rganib qolganmiz. Aslida ham kitobxonlik shundaymi? Butun umri, faoliyatini bolalar adabiyotiga bag'ishlagan filologiya fanlari doktori, professor Safo Matjon, "Kitobxonlik – o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir", – deb o'z qarashlarini bayon qiladi. Rus professori V.F.Asmus o'zining "Kitobxonlik – mehnat va ijod" nomli maqolasida esa kitobxonlikka shunday ta'rif beradi: "Mutolaa vaqtida asar bir ko'zadan ikkinchi ko'zaga quyilgan suv kabi kitobxon miyasiga quyilib qolmay, balki ijodkor kitobxon tomonidan qayta idrok etiladi".²⁴ Kitobxonlikka berilgan ushbu fikrlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak kitobxonlik insonlarning qancha kitoblarni o'qishi bilan o'lchanadigan holat emas, balki insonlarni ezgulikka chorlaydigan, aqlan, ruhan, barkamollikka yetaklaydigan

²² O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 4-jild, T.: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. 616-b

²³ E.Axunjonov. Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik nazariyasi va tarixi. O'quv qo'llanma.T.: Tafakkur-bo'stoni. 2011.

²⁴ <http://www.kompy.info/kitobxonlarda-oqish-madaniyatini-tarbiyalashning-maqсад-va-vaz.html-ma'lumotlari-asosida-tayyorlandi>.

kitoblarni tanlay olish, mutolaa qilish, mushohada qilish, olgan ezgu xulosalarini hayotiy jarayonlarda amaliy qo‘llay olish deb talqin qilsak bo‘ladi. Nemis mutafakkiri Gyotening, “Kitobxonlikka o‘rganish uchun qanchalik ko‘p vaqt sarf qilinishini odamlar tasavvur qilmaydilar, buning uchun men hayotimning 80 yilini bag‘ishladim, lekin hali ham o‘rgandim, deb ayta olmayman”, – degan fikri bilan kitobxonlik inson hayotining ajralmas bir qismi bo‘lishi kerak ekanligini insoniyatga uqtirmoqchi bo‘ladi. Haqiqatdan ham kitobxonlik ma‘lum vaqt oralig‘ida bajariladigan muddatli vazifa emas, balki uzluksiz bajariladigan, doimo rivojlanish istaydigan ruhiy, estetik, jismoniy jarayondir.

Kitobxonlik madaniyati nafaqat kitobni mutolaa qilish ko‘nikmalarini balki kitob bilan bog‘liq yana ko‘plab jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

“Kitob o‘qish madaniyati tushunchasi taxminan quyidagi holatlarni o‘z ichiga oladi:

- kitob tanlab olish;
- kitobni qanday o‘qishni bilish;
- kitob o‘qiganda nimalarga e‘tibor berish va nimalarni esda saqlab qolish;
- kerakli ma‘lumotlarni qayerdan, qanday, qaysi vositalardan foydalanib topish;
- olingan bilimni yoki xabarni qanday yetkazib berish;
- qayta o‘qish, kitobxonlik ko‘nikmasini shakllantirish;
- kutubxonada katalog va kartotekalari bilan ishlay bilish;
- kitobni tez va sekin o‘qishni farqlay olish;
- kitob o‘qib, uning fusunkor olamiga kira bilish;
- kitobni mustaqil o‘qiy bilish”.²⁵

Kitobxonlikda kitobni tanlay bilish juda ham muhim omil hisoblanadi. “Albatta, kitobdan kitobning farqi bor. Shunday kitoblar borki, ming yillar davomida saralanib, yig‘ilib, insoniyat madaniyatining xazinasini tashkil etgan. Lekin shunday kitoblar ham borki, ulardan eng katta naf - nosvoy o‘rab sotish - aks holda zarar keltirishi mumkin. Xullas, so‘zlar, jumlar, formulalar, illyustratsiyalar, axborotlar yig‘indisi shaklan kitob bo‘lishi mumkin, amaliy naf keltiradigan qo‘llanmalar ham ko‘p, ammo bu degani hali kitob emas; kitob – badiiy kashfiyot mahsuli, ruhiyat sabog‘idir”.²⁶

²⁵ Hafiza Karimova. Dilnoza Mo‘minova Kitobxonlikka keng yo‘l. Kutubxona.uz. Ilmiy ommabop jurnal. № 3 (39) 2018.20-b

²⁶ http://www.ziyouz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8246-ma'lumotlari-asosida-tayyorlandi.

Kitob mohiyatan insonni ezgulikka, insonparvarlikka, taraqqiyotga undamog'i lozimdir. "Qancha-qancha daraxtlar bor, hammasi ham meva bermaydi, qancha-qancha mevalar bor, hammasi ham shirin emas, qancha-qancha ilmlar bor, barchasi birdek manfaatli emas"²⁷, qancha-qancha kitoblar bor ularni o'qishdan faqat zarar topasiz. Shu nuqtayi nazardan qaraydigan bo'lsak kitob tanlay olish kitobxonlik madaniyatida hal qiluvchi ahamiyatga ega bosqich hisoblanadi. Lev Tolstoy, "Hamma narsani o'qiyverish yaramaydi, dilda tug'ilgan savollarga javob bera oladigan kitoblarnigina o'qish kerak", – deb aytgan bo'lsa, F.Dostoevskiy, "O'qing va o'rganing. Jiddiy kitoblarni o'qing, qolganini hayotning o'zi beradi", – degan edi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov yoshlarning tarbiyasi haqida so'z yuritib, "Biz xalqimizning dunyoda hech kimdan kam bo'lmasligi, farzandlarimizning bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etayotgan ekanmiz, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi, hech shubhasiz, beqiyos ahamiyat kasb etadi", – deya ta'kidlagan edi. Aynan o'sha ma'naviy tarbiya chuqur tafakkur egalari tomonidan yaratilgan kitoblar asosida shakllanadi. "Bugungi kunda milliy ma'naviyatimiz va madaniyatimizga tahdid solayotgan "ommaviy madaniyat" xususida ilmiy adabiyotlarda, turli maqola va nashrlarda ko'p gapirilmoqda. Beozor, faqat yengiltak yosh-yalanglarning dunyoqarashi bilan bog'liq bo'lib tuyulgan "ommaviy madaniyat", asosan demokratiyani "eksport" qilish, xalqlarni o'zlarining azaliy ma'naviy taraqqiyot yo'lidan chiqarib, ularni o'zlariga rom qilib, ijtimoiy fikrni g'arbona ma'naviy qadriyatlar oqimi o'zaniga burib yuborish – "ommaviy madaniyat" mafkurasining asl maqsadi hisoblanadi".²⁸ Madaniyat deyilayotgan bu madaniyatsizlik yoshlarni eng tuban ishlarga undamoqda. Biz bugungi kunda "ommaviy madaniyat"ning ta'sirlarini yoshlarning so'zlashishida, kiyinishida, o'zini tutishida, yurish-turishida, o'y-fikrlarida, maqsadlarida, o'zgalarga munosabatida va boshqa hollarda yaqqol ko'rmoqdamiz. Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida uchrayotgan har

²⁷ Abu Homid al-G'azzoliy Ihyou ulumid-din (Din ilmlarini jonlantirish) – Ilm kitobi. <http://n.ziyouz.com/books/>

²⁸ 4.Qodirov. Anvar. Mumtoz badiiy adabiyot – "ommaviy madaniyat" ta'sirini zaiflashtiruvchi omil Kutubxona.uz. Ilmiy ommabop jurnal. № 2 (30) 2016 19 - b

qanday kemptiklar, muammolarga, yuqorida aytilgan “ommaviy madaniyat”ga qarshi kurashishning eng ta’sirchan va eng samarali vositasi bizningcha kitobdir.

Bu haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari ahamiyatga molik: “Odamlarni ongu tafakkuri, dunyoqarashini o’zgartirish, ma’naviy saviyasini, yuksaltirish haqida ko’p gapiramiz. Lekin bu borada eng oddiy va eng ta’sirchan vosita – bu kitob emasmi? Men shunga aminman – kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma’naviyatga erishib bo’lmaydi. Kitob o’qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo’q”.²⁹

Bir tajribali kitobxon bilan suhbatlashganimizda u bizga qiziq bir voqeani aytib bergan edi. Uning aytishicha u Afg’onistonda harbiy xizmatda bo’lgan paytlarida shu yerlik ba’zi insonlardan Alisher Navoiy haqida so’raganlarida ular bilmasliklarini aytishganlar ekan. Albatta o’z yurtida tug’ilgan va shu yurtda qo’nim topgan, butun dunyoga insoniylikdan ta’lim berib kelayotgan ulkan ma’naviy meros qoldirgan bunday buyuk shaxsni tanimaslik bu – johillikdir. Aynan o’sha johillik sabab, insonlarni ezgulikka chorlovchi ilmu-ma’rifatdan bebahralik sabab bugun dunyoning juda ko’plab hududlarida notinchlik hukm surmoqda. Insonning inson shaxsiga nisbatan amalga oshirayotgan mudhish jinoyatlari odat tusiga kirib qoldi. Yaqin qo’shnimiz bo’lgan Afg’onistonda ham uzoq yillar davomida sodir bo’layotgan buzg’unchilikning o’zagi aynan ilmu-ma’rifatdan yiroqlik desak adashmagan bo’lamiz. Kitob – ilmu-ma’rifat manbayi ekanligini inobatga olgan holda aytadigan bo’lsak, dunyoni qutqaradigan narsa –bu kitobdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O’zbekiston, 2017.
2. O’zbek tilining izohli lug’ati.
http://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati. 377-bet
3. O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 4-jild. “O’zbekiston Milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2002. 616-b

²⁹ Sh. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: O’zbekiston, 2017.

4. E.Axunjonov. Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik nazariyasi va tarixi. O‘quv qo‘llanma. Tafakkur-bo‘stoni. 2011.
5. Hafiza Karimova. Dilnoza Mo‘minova Kitobxonlikka keng yo‘l. Kutubxona.uz. Ilmiy ommabop jurnal. № 3 (39) 2018.20-b
6. Abu Homid al-G‘azzoliy Ihyou ulumid-din (Din ilmlarini jonlantirish) – Ilm kitobi. <http://n.ziyouz.com/books/>
7. Qodirov. Anvar. Mumtoz badiiy adabiyot – “ommaviy madaniyat” ta’sirini zaiflashtiruvchi omil Kutubxona.uz. Ilmiy ommabop jurnal. № 2 (30) 2016 19 – b
8. <http://www.kompy.info/kitobxonlarda-oqish-madaniyatini-tarbiyalashning-maqсад-va-vaz.html>.